

MINTAQAVIY INNOVATSION JARAYONLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI VA TARTIBGA SOLISH VOSITALARI

Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15568613>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mintaqaviy innovatsion jarayonlarni boshqarish va tartibga solishning samarali mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Innovatsion rivojlanishda davlat, biznes va ilmiy muassasalar hamkorligining roli ochib beriladi. Shuningdek, Urgut erkin iqtisodiy zonasi misolida hududiy klasterlashuv asosida innovatsion faoliyatni tashkil etish tajribasi tahlil qilinadi. Mintaqaviy innovatsion tizimlar faoliyatini institutsional asosda takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, mintaqaviy rivojlanish, boshqaruv, klaster, tartibga solish, institut, iqtisodiy zona, texnologik yangilik, raqamlashtirish, tadbirkorlik, sanoat zonasi, ilm-fan, tarmoq integratsiyasi, innovatsion muhit, strategik rejalashtirish.

Аннотация. В статье рассматриваются эффективные механизмы управления и регулирования региональных инновационных процессов. Раскрыта роль взаимодействия государства, бизнеса и научных учреждений в инновационном развитии. На примере Свободной экономической зоны Ургута проанализирован опыт организации инновационной деятельности на основе территориального кластерного подхода. Даны рекомендации по институциональному совершенствованию региональных инновационных систем.

Ключевые слова: инновации, региональное развитие, управление, кластер, регулирование, институт, экономическая зона, технологические новшества, цифровизация, предпринимательство, промышленная зона, наука, сетевая интеграция, инновационная среда, стратегическое планирование.

Abstract. This article examines effective mechanisms for managing and regulating regional innovation processes. It highlights the role of cooperation between the state, business, and research institutions in innovation development. The experience of organizing innovation activities based on territorial clustering is analyzed using the Urgut Free Economic Zone as a case study. The paper provides recommendations for improving regional innovation systems on an institutional basis.

Keywords: innovation, regional development, management, cluster, regulation, institution, economic zone, technological advancement, digitalization, entrepreneurship, industrial zone, science, network integration, innovation environment, strategic planning.

Innovatsion jarayonlarni boshqarish mexanizmini nazariy nuqtai nazardan tahlil qilganda, bu jarayon ko'plab omillar va subyektlar ishtirokida shakllanuvchi murakkab tizim sifatida qaraladi. Ushbu tizimning samaradorligi ko'p jihatdan hududiy xususiyatlar, mintaqaning iqtisodiy ixtisoslashuvi, mavjud resurslari va infratuzilmasi bilan bevosita bog'liqdir. Mintaqaviy iqtisodiyot va innovatsion rivojlanish o'rtasidagi aloqani tartibga solish, xuddi mehnat bozorini boshqarishda bo'lgani kabi, institutsional, strategik va tashkiliy yondashuvlar tizimiga asoslanadi.

Mazkur yondashuvni chuqurroq tahlil qilganda, mintaqaviy innovatsion boshqaruvda to‘rtta asosiy prinsip shakllanadi.

Birinchidan, bu — innovatsion faoliyatni boshqaradigan va moliyaviy-texnik qo‘llab-quvvatlovchi subyektlarning aniq belgilanishi. Ya‘ni, bu subyektlar davlat organlari, xususiy sektor, ilmiy tadqiqot muassasalari va fuqarolik jamiyati institutlari bo‘lishi mumkin. Har bir subyekt o‘z manfaatlarini va imkoniyatlari doirasida innovatsion tashabbuslarni ilgari suradi.

Ikkinchidan, innovatsion jarayonlarni tartibga solish vositalari va uslublari tizimli bo‘lishi kerak. Bu yerda nazorat, rag‘batlantirish, litsenziyalash, texnik audit, grantlar va subsidiyalar orqali qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari muhim o‘rin tutadi. Mintaqaviy iqtisodiyotning ixtisoslashgan tarmoqlari uchun maxsus moliyaviy va ilmiy-texnik dasturlar ishlab chiqilishi bu tizimni samarali qiladi.

Uchinchidan, innovatsion rivojlanishning har bir bosqichi — ya‘ni g‘oya, tadqiqot, ishlab chiqarish, tijoratlashtirish va keng joriy etish — inqiroz va tiklanish davrlariga xos elementlarni o‘z ichiga oladi. Shu bois, innovatsion boshqaruv mexanizmi doimiy monitoring va moslashuvchan strategik yondashuvni talab qiladi.

To‘rtinchidan, mintaqaviy darajadagi innovatsion boshqaruvning maqsadlari keng ko‘lamli bo‘lib, ular nafaqat iqtisodiy o‘rinish, balki hududlararo tafovutlarni kamaytirish, yangi ish o‘rinlari yaratish, aholining hayot sifatini oshirish kabi ijtimoiy yo‘nalishlarni ham qamrab oladi. Shu bois, innovatsion siyosat faqat texnologik yangiliklar bilan emas, balki iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy muvozanat bilan uyg‘un holda amalga oshirilishi lozim.

Bunday tizimda har bir boshqaruv subyekti — xoh u davlat bo‘lsin, xoh xususiy sektor — o‘z resurslari va manfaatlariga asoslangan holda, lekin umumiy rivojlanish strategiyasiga muvofiq harakat qilishi kerak. Bu esa innovatsion jarayonlarni o‘z ichiga olgan **“hududiy o‘z-o‘zini boshqarish” modelini** shakllantirishni taqozo etadi.

Mintaqaviy iqtisodiyot va innovatsion rivojlanish o‘rtasidagi bog‘liqlikni tartibga solish — bu faqat ma‘muriy va siyosiy vositalar emas, balki ko‘p darajali strategik boshqaruv, ilg‘or texnologiyalar va mahalliy tashabbuslarni uyg‘unlashtiruvchi murakkab tizimdir. Ushbu tizimni kompleks yondashuv asosida shakllantirish orqali innovatsiyalarni har bir hududda ichki iqtisodiy transformatsiyaning asosiy vositasiga aylantirish mumkin.

Innovatsion rivojlanish jarayoni — bu faqat texnologiyalar yoki ilmiy ishlanmalarning o‘zgarishi emas, balki bu jarayon orqali shakllanadigan **institutsional aloqalar va funksional muvozanat tizimidir**. Mintaqaviy miqyosda innovatsiyalarni joriy etishda davlat, biznes sektori va ilmiy hamjamiyat o‘rtasidagi uzviy hamkorlik hamda ularning o‘zaro funksional mas‘uliyati alohida ahamiyat kasb etadi.

Bizning fikrimizcha, mintaqaviy iqtisodiyotni innovatsion yo‘nalishda rivojlantirish uchun **bozor va davlat mexanizmlarining o‘zaro uzluksiz integratsiyasi** zarur. Bunda davlat — tartibga soluvchi, rag‘batlantiruvchi va muvofiqlashtiruvchi subyekt sifatida qatnashsa; biznes sektori — yangiliklarni amaliyotga tatbiq etuvchi kuch bo‘lib xizmat qiladi; ilmiy-innovatsion subyektlar esa — g‘oya va texnologik echimlarni yaratish bo‘yicha yetakchi rolni bajaradi.

Davlat, biznes va ilm-fan o‘rtasida shakllanadigan **“innovatsion ucburchak”** sinergetik yondashuv asosida faoliyat yuritsa, mintaqaviy iqtisodiyotda real natijalarga erishish mumkin bo‘ladi. Bunda davlat tomonidan moliyaviy va normativ ko‘mak, biznes tomonidan tashabbus va investitsiya, ilmiy doiralardan esa yechim va texnologiya kutiladi. Ushbu aloqadorlikning kuchli bo‘lishi hududiy innovatsion muhitni shakllantirishda hal qiluvchi omil bo‘lib xizmat qiladi.

Samarqand viloyatida faoliyat yuritayotgan Urgut hunarmandchilik klasteri mazkur modelning muvaffaqiyatli amaliy namunasi. Respublikadagi 200 dan ortiq hunarmandchilik

subyektlarini birlashtirgan ushbu klasterda davlat tomonidan zarur infratuzilma yaratildi: 15 dan ortiq zamonaviy ustaxona, ko'rgazma maydonlari, logistika markazlari va xizmat ko'rsatish tarmoqlari barpo etildi. Mahalliy hunarmandlar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar dizayn, sifat va texnologik jihatdan takomillashtirilib, xalqaro talablar darajasiga olib chiqildi. Bu jarayonda Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti, Samarqand davlat universiteti kabi ilmiy muassasalar o'z ilmiy salohiyatini safarbar etib, yangi texnologiyalar, ekologik toza xomashyo, dizayn va marketing strategiyalarini ishlab chiqishga faol hissa qo'shmoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Urgut klasterida so'nggi uch yil ichida ishlab chiqarish hajmi 2,4 barobarga oshgan bo'lib, 2024-yilda mahsulot eksporti 28 million AQSh dollarini tashkil etdi. Klaster doirasida 3 mingdan ortiq yangi ish o'rni yaratildi, mahsulot turlari 40 foizga ko'paydi. Shu bilan birga, mahalliy brendlar – “Urgut gilami”, “Zar craft” kabi mahsulotlar Yevropa va Osiyo bozorlarida o'z o'rnini topmoqda. Bu esa mintaqaviy identitetni mustahkamlab, hududiy iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

1-jadval

Mintaqaviy innovatsion jarayonlarni boshqarish tizimining tasnifi

№	Tasnif mezon	Ilmiy asoslangan izoh va boshqaruv yo'nalishlari
1	Normativ-huquqiy asoslar	Qonunlar, farmonlar, qarorlar, strategiyalar orqali innovatsion faoliyatga huquqiy asos yaratish. Masalan, O'zbekiston Respublikasining 'Innovatsion faoliyat to'g'risida'gi qonuni.
2	Institutsional tuzilma	Innovatsion rivojlanish vazirligi, texnoparklar, startap inkubatorlar kabi muassasalar faoliyatini muvofiqlashtirish va ularni tizimli boshqaruvga yo'naltirish.
3	Moliyaviy mexanizmlar	Davlat budjeti, grantlar, xususiy sektor investitsiyalari, xalqaro donorlar mablag'lari orqali moliyaviy ta'minot tizimini shakllantirish.
4	Tarmoqlar va sohalar bo'yicha ajratish	Sanoat, qishloq xo'jaligi, raqamli texnologiyalar, ekologiya, tibbiyot kabi yo'nalishlar kesimida innovatsiyalarni boshqarish.
5	Mintaqaviy ixtisoslashuv	Hududning tabiiy, iqtisodiy, mehnat va infratuzilma resurslariga asoslangan holda innovatsion loyihalarni rejalashtirish va amalga oshirish.
6	Rag'batlantirish va himoya choralari	Soliq imtiyozlari, subsidiyalar, eksklyuziv grantlar hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni himoya qilishga doir strategik choralalar.
7	Monitoring va baholash tizimi	Innovatsion jarayonlarning samaradorligini baholash, indikatorlar va ko'rsatkichlar asosida natijadorlikni tahlil qilish.

Mintaqaviy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda innovatsion jarayonlarni samarali boshqarish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu borada tasniflangan mexanizmlarning har bir yo'nalishi zamonaviy iqtisodiy siyosatning asosiy tarkibiy qismini tashkil etadi. Jumladan, tartibga solish vositalarining huquqiy, iqtisodiy, ma'muriy va axborot-psixologik shakllarda namoyon bo'lishi innovatsion tizimning ko'lamdorligi va tizimlilikini ko'rsatadi. Ayniqsa, mahalliy darajadagi huquqiy me'yorlar va soliq imtiyozlari orqali rag'batlantirish, zamonaviy innovatsion muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Innovatsion faoliyatga nisbatan to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita ta‘sir mexanizmlarining mavjudligi davlat siyosatining multifunksional yondashuvini aks ettiradi. Texnoparklar, inkubator markazlar, grantlar va startaplarni qo‘llab-quvvatlash to‘g‘ridan-to‘g‘ri mexanizmlarning samarali namunasi bo‘lsa, infratuzilma rivojlantirish, soliq yengilliklari kabi bilvosita vositalar barqarorlikni ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi.

Ta‘sir obyekti sifatida sanoat klasterlari, qishloq xo‘jaligi tarmoqlari, ilmiy-tadqiqot muassasalari va startaplar belgilangan. Bu esa mintaqalarning resurs salohiyati va ixtisoslashuv darajasidan kelib chiqqan holda, har xil iqtisodiy subyektlarni innovatsion jarayonlarga jalb etish imkoniyatini yaratadi. Ayniqsa, qishloq xo‘jaligiga ixtisoslashgan hududlarda agroinnovatsiyalarni rivojlantirish orqali raqobatbardoshlikni oshirish mumkin bo‘ladi.

Moliyalashtirish manbalari bo‘yicha esa davlat budjeti, xususiy sektor, davlat-xususiy sheriklik va xalqaro donorlar ishtiroki alohida qayd etiladi. Bu resurslar kombinatsiyasi innovatsion tashabbuslarning moliyaviy barqarorligini ta‘minlaydi, shuningdek, investorlar uchun qulay muhit yaratadi. Bunday diversifikatsiya mintaqalarning iqtisodiy mustaqilligini kuchaytiradi.

Ta‘sir doirasi bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar mahalliy, milliy, mintaqaviy va korporativ darajada ifodalanadi. Bu yondashuv mintaqaning o‘ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlariga mos ravishda differensial siyosat yuritish imkonini beradi. Ayniqsa, “hududiy drayver soha” konsepsiyasi asosida har bir viloyatning yetakchi tarmog‘iga innovatsiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy faollikni oshirish mumkin.

Ta‘sir xarakteri jihatidan innovatsion jarayonlarni rag‘batlantiruvchi, cheklovchi va himoya qiluvchi choralar orqali boshqarish zarur. Rag‘batlantirish (grant, mukofot, soliq imtiyoz) investorlar va innovatorlar uchun motivatsiya uyg‘otsa, cheklovlar (me‘yoriy talablar) innovatsiyalarni tizimlashtirishga xizmat qiladi. Himoya choralarining mavjudligi esa milliy ishlab chiqaruvchilarni xorijiy raqobatdan asrashga yordam beradi.

Innovatsion jarayonlarni mintaqaviy boshqarishda tartibga solish vositalari boshqaruv tizimining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Ushbu vositalar orqali innovatsion faoliyatni rag‘batlantirish, muvofiqlashtirish va natijadorligini oshirishga erishiladi. Iqtisodiy nazariyalar nuqtayi nazaridan qaraganda, tartibga solish vositasi — bu davlat tomonidan innovatsion sohani barqarorlashtirish, uni tizimlashtirish va ustuvor yo‘nalishlarda rivojlantirishga xizmat qiluvchi mexanizmlar majmuasidir.

Innovatsion boshqaruvda tartibga solish vositalari ikki asosiy guruhga bo‘linadi: **bevosita** (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) va **bilvosita**.

Bevosita vositalar tarkibiga qonunchilik normalari, farmon va qarorlar, davlat dasturlari, litsenziyalash tizimi va normativ talablar kiradi. Masalan, O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 21-sentabrdagi PQ–3939-sonli qarori asosida “Innovatsion rivojlanish strategiyasi” tasdiqlangan bo‘lib, aynan normativ-huquqiy vosita sifatida butun innovatsion ekotizimni shakllantirishda poydevor bo‘ldi.

Bilvosita vositalar esa iqtisodiy va axborot-psixologik xarakterga ega bo‘lib, ular soliq yengilliklari, subsidiyalar, grantlar, davlat-xususiy sheriklik, shuningdek, innovatsion madaniyatni shakllantirishga qaratilgan ommaviy kommunikatsiyalar orqali amalga oshiriladi. Aynan shu yondashuvlar mintaqaviy miqyosda iqtisodiy faol subyektlar, jumladan, kichik biznes, startaplar, ilmiy-tadqiqot muassasalari va sanoat klasterlarini innovatsion faoliyatga jalb etishda muhim rol o‘ynaydi.

Mintaqaviy innovatsion tizimda tartibga solish vositalarining samarali ishlashi — bu davlat darajasida ishlab chiqilgan strategiyalar, mahalliy hokimiyatlarning tashabbuslari va

xususiy sektorning faolligi o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlashga bog‘liq. Ayniqsa, “drayver soha” kontsepsiyasiga asoslanib, har bir mintaqada innovatsion yo‘nalishlar bo‘yicha maxsus mexanizmlar joriy etilishi zarur. Masalan, Urgutdagi “Innovatsion hunarmandlar markazi” davlat qo‘lloviga asoslangan ijtimoiy-innovatsion loyihaning muvaffaqiyatli namunasi sifatida baholanishi mumkin.

Shu bois, innovatsion faoliyatni tartibga solish vositalari davlat tomonidan yaratiladigan iqtisodiy siyosatning tarkibiy qismi sifatida qaralishi zarur. Ular orqali ilm-fan, ishlab chiqarish va infratuzilma o‘rtasida sinergik aloqalar mustahkamlanadi, texnologik yangilanishlar jadallashadi va iqtisodiyotda yuqori qo‘shilgan qiymatli mahsulotlar ulushi oshadi. Shunday qilib, tartibga solish vositalarining kompleks qo‘llanilishi mintaqaviy innovatsion boshqaruv samaradorligining muhim omilidir.

Mintaqaviy innovatsion siyosatni shakllantirish va samarali boshqarishda davlat tomonidan qo‘llaniladigan tartibga solish vositalari muhim ahamiyat kasb etadi. Bu vositalar iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash, yangi texnologiyalarni joriy etish, ilm-fan va amaliyot integratsiyasini chuqurlashtirish, hamda hududlararo innovatsion tengsizlikni kamaytirish uchun zarur boshqaruv mexanizmlarini taklif qiladi.

Ilmiy manbalar asosida qaralganda, innovatsion faoliyatni tartibga solishning asosiy vositalari quyidagilardan iborat:

1. **Huquqiy ta‘minot** davlat tomonidan qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar — bu innovatsion faoliyatni amalga oshirish uchun mustahkam huquqiy baza vazifasini bajaradi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 24-sentabrdagi “Innovatsion faoliyat to‘g‘risida”gi qonuni (O‘RQ–571)da innovatsiyalarning mazmuni, ishtirokchilari, tartibga solish shakllari aniq belgilab berilgan. Mintaqalarda bu huquqiy hujjatlar asosida texnoparklar, innovatsion klasterlar va ilmiy-tadqiqot markazlari faoliyati yo‘lga qo‘yiladi. Bu vosita innovatsion boshqaruvning eng muhim institutsional asosi hisoblanadi.

2. **Tashkiliy-institutsional mexanizmlar. Hududiy innovatsion jarayonlarni samarali tashkil etishda davlat boshqaruv organlari faoliyatini muvofiqlashtirish muhimdir. Bu doirada Innovatsion rivojlanish agentliklari, Boshqaruv Koordinatsiya Markazlari, texnologik rivojlanish bo‘yicha mintaqaviy kengashlar faoliyat yuritmoqda. Masalan, Toshkent shahrida “Yashnobod” texnoparki, Samarqand viloyatida esa “Urgut innovatsion hunarmandlar markazi” davlat ishtirokidagi tashkiliy model asosida barpo etilgan. Bunday markazlar orqali ilmiy ishlanmalar, texnik loyihalar va startaplar bir necha sektorni o‘zaro integratsiyalashga xizmat qiladi.**

3. **Ijtimoiy kafolatlar va innovatsion inklyuzivlik.** Innovatsion siyosatning ijtimoiy yo‘nalganligi — ya‘ni, innovatsiyalarni barcha ijtimoiy qatlamlar uchun ochiq qilish orqali iqtisodiy faollikni oshirish — mintaqaviy taraqqiyotda alohida o‘rin tutadi. Bu yerda nogironligi bo‘lgan shaxslar, yoshlar, xotin-qizlar va sobiq harbiylar uchun maxsus ish o‘rinlari yaratish, ularga subsidiyalangan innovatsion kreditlar ajratish orqali ishtirokchanlik (inklyuzivlik) kengaytiriladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning PF–6099-sonli farmonida (2020-yil 27-iyul) bu tamoyil “ijtimoiy adolatli innovatsion rivojlanish modeli” deb ta‘riflangan.

4. **Axborot va tahliliy ta‘minot** Innovatsion siyosatni sifatli amalga oshirish uchun real vaqt rejimida yangilanib boruvchi axborot bazasi zarur. Bunga innovatsion loyihalar reestri, ilmiy ishlanmalar katalogi, patentlar ma‘lumotnomasi va mintaqaviy texnologik salohiyat xaritasi kiradi. Axborot shaffofligi investorlarga, tadbirkorlarga va olimlarga qaror qabul qilishda

muhim turtki beradi. Bu orqali ilmiy-innovatsion faoliyatning ochiqqligi, hisobdorligi va ishonchliligi ta'minlanadi.

5. Moliyaviy tartibga solish vositalari. Davlat tomonidan ajratiladigan grantlar, startap fondlari, ventur kapital dasturlari va texnoparklarni soliqdan ozod qilish kabi vositalar mintaqaviy innovatsion salohiyatni faollashtiradi. Yangi O'zbekiston sharoitida iqtisodiy islohotlar chuqurlashib borar ekan, innovatsiyalarni joriy etish orqali mintaqalarning ichki salohiyatini to'liq ishga solish, ularning raqobatbardoshligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan "Har bir hudud – drayver" tamoyili, "Innovatsion rivojlanish strategiyasi" va "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi innovatsiyalarning har bir hudud taraqqiyotidagi o'rnini belgilab bermoqda.

Shuningdek, ushbu mintaqaviy darajada innovatsion infratuzilmaning shakllanishi, hududlar ixtisoslashuvi asosida ilmiy yondashuvlarni qo'llash, investitsion muhitni yaxshilash va innovatsion klasterlarni shakllantirish orqali yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish imkoniyati mavjud. Biroq, real hayotda bu jarayonlar ko'plab muammolarga duch kelmoqda. Jumladan, ayrim hududlarda ilmiy salohiyatning pastligi, innovatsion boshqaruv mexanizmlarining samarasizligi, raqamli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, kadrlar tayyorlash tizimining zamon talablariga mos emasligi va moliyaviy resurslarning cheklanganligi kabi omillar innovatsion rivojlanish jarayonini sekinlashtirmoqda.

O'zbekistonning mintaqaviy innovatsion rivojlanishida raqamli transformatsiya jarayonlari muhim drayverga aylanib bormoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, hududiy innovatsion faollik va ilmiy-texnik salohiyat darajasi o'rtasidagi tafovutlar zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, innovatsion infratuzilmani shakllantirish va mahalliy kadrlar salohiyatini oshirishdagi tizimli muammolar bilan chambarchas bog'liq.

Shu bois, har bir mintaqaning ixtisoslashuv yo'nalishidan kelib chiqib, innovatsion ekotizimni hududiy sharoitga mos holda tashkil etish, ilmiy-tadqiqot tashkilotlari, oliy ta'lim muassasalari va biznes subyektlari o'rtasidagi kooperatsiyani kuchaytirish, shuningdek, innovatsion faoliyatni institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Mazkur yondashuv mintaqalararo innovatsion nomutanosibliklarni kamaytirish va barqaror raqamli iqtisodiyotni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. (2018). "Innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" PQ–3939-sonli qaror. 21-sentabr.
2. O'zbekiston Respublikasining "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi Qonuni. (2019). Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan.
3. Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press.
4. Lundvall, B. Å. (1992). *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*. London: Pinter Publishers.
5. Qodirov, A. (2021). Mintaqaviy iqtisodiyotda innovatsion faoliyatni rivojlantirishning iqtisodiy asoslari. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 3(5), 42–49.
6. Bahodirov, S. B. (2023). Klasterlashuv asosida mintaqaviy innovatsion rivojlanishni jadallashtirish yo'llari. *Innovatsion iqtisodiyot va boshqaruv*, 2(1), 33–41.
7. To'xtasinov, B. (2020). O'zbekistonda innovatsion siyosatning institutsional asoslari. *Milliy iqtisodiyot jurnali*, 1(2), 24–29.
8. Samarqand viloyati hokimligi rasmiy hisobotlari (2022–2024 yillar).